

HARLEY PACHECO DE SOUSA

A PSICOLOGIA DA VERDADE

Entre a Conformidade e a Crítica: O Verdadeiro Papel do Psicólogo na Sociedade Atual

WWW.MENTELIBERTA.COM.BR

2024

Resumo

O texto apresenta uma crítica ao sistema econômico e social atual, onde a manipulação monetária através do aumento da base monetária perpetua um ciclo vicioso de insatisfação e escravidão econômica. Ele argumenta que os profissionais, especialmente os psicólogos, desempenham um papel essencial na manutenção desse sistema, ajudando as pessoas a se adaptarem e sobreviverem em um mundo que, por sua natureza, é injusto e insustentável. O texto sugere que a verdadeira causa do sofrimento das pessoas não é sua inadequação pessoal, mas sim o sistema econômico manipulado e a pressão social resultante dessa manipulação. O presente, se fundamenta na ideia de que o aumento da base monetária, ou seja, a impressão de dinheiro sem lastro, desvaloriza a moeda e cria um ciclo de insatisfação e necessidade constante de buscar mais dinheiro. Essa necessidade é perpetuada pela pressão social e pela própria natureza do sistema econômico. A crítica estende-se à profissão de psicólogo, sugerindo que, em vez de desafiar o sistema, os psicólogos ajudam a reforçar a conformidade e a aceitação desse contexto opressor.

Palavras chaves: Psicologia crítica, aumento da base monetária, manipulação monetária, ciclo vicioso econômico, papel do psicólogo, sistema econômico opressor, impressão de dinheiro, crise de valores, consumismo, sofrimento humano, Teoria Crítica, ideologia de Estado, Bitcoin, Daniel Fraga, Nick Szabo.

Summary

The text presents a critique of the current economic and social system, where monetary manipulation through increasing the money supply perpetuates a vicious cycle of dissatisfaction and economic enslavement. It argues that professionals, especially psychologists, play an essential role in maintaining this system by helping people adapt and survive in a world that is inherently unjust and unsustainable. The text suggests that the true cause of people's suffering is not their personal inadequacy but rather the manipulated economic system and the social pressure resulting from this manipulation. The present argument is based on the idea that increasing the money supply—i.e., printing money without backing—devalues the currency and creates a cycle of dissatisfaction and a constant need to seek more money. This need is perpetuated by social pressure and the very nature of the economic system. The critique extends to the psychology profession, suggesting that instead of challenging the system, psychologists help reinforce compliance and acceptance of this oppressive context.

Keywords: Critical psychology, increase in the money supply, monetary manipulation, economic vicious cycle, role of psychologists, oppressive economic system, money printing, value crisis, consumerism, human suffering, Critical Theory, state ideology, Bitcoin, Daniel Fraga, Nick Szabo.

Em 2012, concluí o curso de Psicologia, fortemente influenciado por reflexões extraídas de textos como *Pseudocultura*, *Teoria do Tempo Livre* de Adorno, *Aparelho de Repressão do Estado* e *Aparelhos Ideológicos de Estado*, entre outros. Em 2013, escrevi um texto intitulado *A Psicologia da Dominação* e, naquele momento, devido à literatura consumida para escrevê-lo, tive um insight sobre o papel e a importância da Psicologia no mundo real. Percebi que tudo gira em torno de dinheiro e submissão. Basta analisar o surgimento da psicologia comunitária, que foi uma forma de expansão de mercado em um setor já saturado pelas clínicas, focadas em indivíduos com maior acesso financeiro. Nos morros e favelas, havia uma demanda reprimida pronta para gerar lucro e riqueza; é importante notar que dificilmente haverá um profissional trabalhando totalmente de forma gratuita. Mais recentemente, vemos o surgimento de diversas psicologias, como a psicologia dos softwares e a psicologia da inteligência artificial, todas surgindo em resposta a demandas mercadológicas

Lembro-me de ter participado de um evento chamado "Mostra", que abordava os 50 anos da Psicologia enquanto profissão. Lá, vi filas de estudantes, um atrás do outro, com o objetivo de assistir a palestras, apresentações, etc. Naquele momento, percebi que o professor Maurício Tragtenberg estava certo ao escrever sobre o sucateamento da educação e sua finalidade, que é simplesmente formar mais peões, mão de obra barata para a sociedade. Esse ponto se torna ainda mais evidente quando analisamos esses fenômenos no contexto da Psicologia, uma vez que é uma disciplina completamente fragmentada por diversas possibilidades e abordagens. Ora, se não há consenso científico nem mesmo sobre o funcionamento humano, como podemos acreditar que esse saber realmente compreende algo? Leia 10 autores que tratam do surgimento da Psicologia, e você notará que há 10 narrativas diferentes, sendo a maioria delas romantizadas.

Não há consenso em nada, tampouco sobre qual é o papel do psicólogo. Então, qual será o papel do psicólogo no mundo?

Ajudar as pessoas a se relacionarem com o mundo como ele é? Identificar ideologias e expor as lacunas que elas escondem dentro de uma narrativa? Estudar o comportamento humano e traçar padrões que serão utilizados com finalidades específicas por quem consumir a pesquisa? Pensei saber qual era o papel do psicólogo, entretanto, hoje, após mais de 10 anos desde a conclusão do curso, inúmeros textos escritos e muita literatura consumida, a resposta é que não sei ao certo qual é o papel do psicólogo. Não sei se o papel do psicólogo é adestrar, condicionar, instruir ou fortalecer particularidades humanas subjetivas que alguns julgam existir.

O que importa é que, no final das contas, todas as pessoas que passam por terapia têm um objetivo muito direto, que é se sentir mais fortalecidas para se relacionarem com o mundo. Seja porque são gays não aceitos dentro de certo contexto religioso, seja porque uma pessoa preta não se sente bem dentro de um contexto de branqueamento, ou uma lésbica que não se sente à vontade para assumir sua orientação para a família, ou ainda uma mulher obesa que se sente mal por não conseguir se enquadrar no padrão de beleza que a sociedade exige. Existem também os casos de pessoas traídas que não conseguem se libertar e se acostumam com a traição, ou ainda as mulheres vítimas de adultério. Enfim, são muitos os casos que levam as pessoas à terapia, mas, no final, o

objetivo é sempre o mesmo: se enquadrar em uma sociedade, um sistema podre, pobre, violento e repressivo que precisa de escravos para se sustentar.

E os psicólogos os recebem com muito bom grado, visando ganhar o papel pintado do governo que não tem lastro em nada, mas que servirá para obter seus produtos, conferindo-lhes provimento alimentício e também certo status social para expor em redes sociais ou gerar glamour dentro de um círculo ou bolha pessoal formada por um séquito.

Em Psicologia, via de regra, existem dois caminhos: um de uma psicologia supostamente crítica, que atribui a problemática humana a um contexto de desigualdades sociais, oportunidades etc., e outro que atribui comportamentos a padrões humanos. No entanto, o fato é que ambas as visões são limitadas por essência, pois a sociedade é desigual por natureza, e seres humanos de fato têm padrões comportamentais. Mas a pergunta é: o que farei com esses saberes?

Se hoje alguém me perguntar qual é o papel do psicólogo, vou responder: servir aos interesses de um empregador, seja ele uma empresa, o Estado, ele mesmo ou ainda a autarquia que representa a classe e que cobra dinheiro para isso. “Oi, sou seu representante, por isso, você será obrigado a pagar para que eu te represente.” O fato é que o psicólogo agirá de acordo com os interesses de alguém ou de alguma entidade.

Note o quanto você é exposto a propagandas, comerciais que visam manipular seus padrões comportamentais para que você adquira produtos que, de outra forma, não compraria ou não teria interesse devido à fragilidade social em que viveu. Essa é a realidade da maioria. Mesmo a minoria abastada tem desejos de consumo, e esse consumismo desenfreado é uma imposição estatal proposital para que as pessoas alimentem a barriga sedenta e irrestrita dos governos.

Você sempre esperará que o psicólogo não seja um sujeito alienado, pois, ao conversar com esse indivíduo, você atribui a ele um saber que provavelmente ele não tem. Mas o fato é que, via de regra, são pessoas que fundamentam toda sua história sob a égide de frases bonitas de livros ruins. Faça o teste: vá ao Instagram de um psicólogo e verá que são posts cheios de frases bonitas de coach, mas nada que de fato ajude a pessoa de maneira prática. São raríssimos os profissionais que conseguem entender o mundo como ele realmente é.

Tá, mas como o mundo realmente é? Você deve se perguntar.

O mundo é um lugar onde jaz a maldade, os interesses e as coisas ruins. É incrível como o ser humano tem criatividade para estragar o que é bom. Quando estudamos muito, inevitavelmente chegamos à única possibilidade real: a criação do mundo por Deus, que se chama Jesus Cristo, e a execução do mal, realizada pelo inimigo dos homens.

Portanto,

Anos se passaram até que, por volta de 2015/2016, escutei meu tio falando sobre algo que ele tinha visto na TV, um tal de Bitcoin. A partir disso, comecei a estudar o que é e como funciona essa coisa. Durante os estudos, cheguei a um texto muito importante para a comunidade bitcoiner, chamado *Bitcoin and the Poor (Bitcoin e os Pobres em português)*.

Além disso, tive contato com vídeos de Daniel Fraga, que me levaram, por óbvio, ao conteúdo produzido por Nick Szabo.

A partir disso, cheguei à conclusão de que não existe um "mundo real", mas sim uma manipulação total da sociedade.

A manipulação total da sociedade, para se perpetuar, requer não apenas estruturas de poder, mas também saberes e profissionais que estejam dispostos a mantê-la de forma direta. Nesse sentido, talvez o verdadeiro papel do psicólogo na sociedade atual seja exatamente esse: fortalecer o indivíduo para que ele suporte o contexto opressivo e, em muitos casos, maligno, que a sociedade, sedenta por dinheiro e poder, precisa para se reproduzir.

Os psicólogos, ao atenderem pacientes em busca de respostas e alívio, podem, conscientemente ou não, estar desempenhando um papel crucial na manutenção desse sistema. Ao invés de questionar as bases desse sistema, muitas vezes, o trabalho do psicólogo se concentra em ajustar o indivíduo para que ele se adapte às exigências de uma sociedade que é, em sua essência, desigual, repressora e, em muitos aspectos, desumana. Esse ajustamento pode ser visto como uma forma de permitir que o indivíduo continue a funcionar dentro de um contexto que não apenas o explora, mas que também depende de sua conformidade para continuar existindo.

Ao fortalecer o indivíduo para que ele suporte o peso de uma realidade opressiva, o psicólogo pode inadvertidamente estar reforçando o status quo, assegurando que o sistema se perpetue sem ser desafiado. Nesse processo, o verdadeiro potencial de transformação social é sufocado, e o ciclo de exploração e repressão continua inabalado.

Assim, podemos refletir sobre a verdadeira função da Psicologia na sociedade: será que o papel do psicólogo é, de fato, ajudar os indivíduos a se adaptarem a um contexto satânico, no sentido de ser intrinsecamente perverso e corrupto, que exige a perpetuação de desigualdades e sofrimentos para se manter? E, ao fazê-lo, será que ele não está contribuindo para a manutenção de uma estrutura social que devora seus próprios membros para continuar existindo?

Esse é um questionamento profundo e, muitas vezes, desconfortável, mas que se torna necessário para entender as complexas dinâmicas entre o saber psicológico e a estrutura de poder que governa a sociedade.

Vivemos em um mundo onde a manipulação é sustentada por uma farsa monetária chamada aumento da base monetária. Esse processo envolve a criação de dinheiro sem lastro real, o que ilude as pessoas a acreditar que devem buscar cada vez mais dinheiro, mesmo que nunca seja suficiente. Essa ilusão faz com que as pessoas se sintam inadequadas, como se fossem incapazes de alcançar os padrões impostos pela sociedade. No entanto, o verdadeiro problema reside no aumento constante da base monetária, que desvaloriza o dinheiro e cria um ciclo vicioso.

O governo, para cumprir suas promessas e manter o controle, aumenta a base monetária, o que, na prática, significa imprimir mais dinheiro. Isso resulta em inflação, pois a quantidade de dinheiro em circulação aumenta sem que haja um aumento correspondente na produção de bens e serviços. Como consequência, o valor do dinheiro cai, e o poder de compra das pessoas diminui. Elas, então, se veem obrigadas a trabalhar ainda mais

para tentar manter seu padrão de vida, mas nunca conseguem alcançar seus objetivos, porque o dinheiro que ganham continua a perder valor.

Nesse contexto, os terapeutas desempenham um papel crucial. Eles fortalecem psicologicamente os indivíduos para que possam lidar com essa corrida interminável por um papel sem valor, criado pelo governo. Ao invés de questionar as causas dessa insatisfação, muitos profissionais ajudam as pessoas a se adaptarem a um sistema intrinsecamente falho. Dessa forma, a terapia pode acabar se tornando uma ferramenta para manter o status quo, garantindo que as pessoas continuem a se esforçar dentro de um sistema que nunca lhes permitirá alcançar o que realmente desejam.

Esse ciclo é mantido porque o governo continua a aumentar a base monetária para cumprir suas promessas ilusórias. As pessoas, por sua vez, continuam a sentir que o problema está nelas, quando, na verdade, é o sistema econômico que está desenhado para falhar. Os profissionais de saúde mental, ao fortalecerem os indivíduos para que possam continuar na busca infinita por um dinheiro desvalorizado, acabam perpetuando essa farsa monetária e o contexto repressivo em que vivemos.

Portanto, a Psicologia é uma disciplina fragmentada em diversas abordagens e correntes, o que gera uma falta de consenso sobre o funcionamento humano e o papel do psicólogo. Essa diversidade é uma fonte de confusão e incerteza sobre a eficácia e a ética da profissão e isso por si prova que não serve para nada que não mera especulação sobre a vida dos outros. Psicologia é uma profissão que se adapta a demandas mercadológicas, mais do que como uma ciência voltada para o bem-estar humano. A prática da Psicologia é um mecanismo que ajusta os indivíduos para que se adaptem a um sistema opressor, em vez de questioná-lo ou transformá-lo e não apenas na narrativa com o se faz, mas sim, como estou fazendo agora que é abrindo seus olhos para verdade que os detentores do conhecimento não mostram. Há um obvio Alinhamento com Interesses Econômicos entre a profissão e os interesses econômicos, onde o trabalho do psicólogo acaba por servir ao sistema monetário e à perpetuação das desigualdades sociais, uma vez que em nenhum momento amplia o horizonte das pessoas para guerra a FIAT, aos governos, aos impostos e a moral, mesmo que mínima. A psicologia naturalizou uma serie de fenômenos que não são naturais apenas pelo prazer de manter seu domínio opressor por meio das autarquias aos profissionais.

A solução é objetiva, os psicólogos precisam engajar-se em uma reflexão contínua sobre seu papel na sociedade abrindo os olhos das pessoas para o mal que a Fiat causa, para a exploração que os conselhos de classes os submetem. Isso inclui questionar como suas práticas contribuem para a manutenção ou transformação do status quo, começando por não contribuir com esse sistema explorador chamado conselho de classe. São leões devoradores que governam junto de pseudos líderes que não fazem nada para população. Uma revisão ética das práticas e objetivos da Psicologia pode ajudar a alinhar a profissão com princípios de justiça social e emancipação e não apenas com ajustamento promovido pelas praticas que os conselhos de classe, que o supremo líder brasileiro orienta, seja esse supremo lide um presidente de autarquia, de país, de camará ou de senado, ou ainda um big boss do judiciário.

As instituições de ensino e formação em Psicologia devem incluir uma formação sólida em consciência social e política, capacitando os futuros profissionais a reconhecerem e resistirem às pressões mercadológicas e às narrativas que reforçam a opressão. Isso

pode incluir, não apenas, disciplinas sobre teoria crítica, justiça social e o papel do psicólogo na transformação social, mas também conteúdos que mostrem não sustentar o sistema é a forma mais eficiente de softwar, é difícil crer que um professor terá coragem de mostrar a seus alunos que não pagar e não se deixar representar por sindicatos, conselhos de classes e etc são o primeiro passo para se livrar da escravidão, uma vez que estes tem o poder de proibir, cassar e minar toda fonte de renda de um profissional, mas veja que é justamente esse poder que deve ser encerrado. Você deve ser livre para pagar ou não, você deve optar se vai ou não sustentar esses leões famintos representantes do estado atual das coisas.

Incentivar práticas que promovam a autonomia dos indivíduos ao invés de adaptá-los passivamente ao sistema. O imposto é roubo, a 'contribuição forçada é roubo e a impressão demasiada de dinheiro te coloca numa situação de vulnerabilidade extrema que te impede de pensar, oras, apenas mostrando isso é que os Psicólogos podem combater as causas estruturais do sofrimento ao invés de tratar apenas os sintomas individuais.

Psicólogos devem se envolver em práticas que visem a transformação social; Isso pode incluir o desenvolvimento de programas que desafiem as normas sociais opressivas, promovam a equidade e apoiem os movimentos contra os governos. Obviamente o sistema não te permite destruí-lo, mas as pessoas tem o direito de saber quem são os crápulas, e se há algo que preste na psicologia, talvez seja capacidade de enxergar lacunas nos discursos que outras profissões não percebem.

Referencias

1. **Adorno, T. W.** *Teoria do Tempo Livre.*
2. **Adorno, T. W.** *Pseudocultura.*
3. **Althusser, L.** *Aparelhos Ideológicos de Estado.*
4. **Althusser, L.** *Aparelho de Repressão do Estado.*
5. **Satoshi Nakamoto.** (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.*
6. **Szabo, N.** *A História do Dinheiro.*

Deixe um gorjeta em PIX caso o conteúdo tenha te ajudado.

m_953@menteliberta.com.br

Deixe uma gorjeta em Satoshis caso o conteúdo tenha te ajudado.:

Endereço Carteira Lightning

aimlessmash68@walletofsatoshi.com

Deixe uma gorjeta em Bitcoins caso o conteúdo tenha te ajudado.:

Endereço Carteira Bitcoins

1HNA9DnH5WDNMfJuwXRxbX8TcREHvBTvQp

Deixe uma gorjeta em BitcoinCash caso o conteúdo tenha te ajudado.:

Endereço Carteira Bcash

qzecyc8a5f8h4ynlgnxmta4t0qq75svnsqp7ztrjqu

Se quiser falar comigo mande E-mail: m_953@menteliberta.com.br eu demoro mas respondo todos. individualmente 1 a 1

M953 É ENTUSIASTA BTC desde 2012 E DE BCH 2022

PAGUE SEUS IMPOSTOS COM PAPEL SEM VALOR CHAMADO DE MOEDA

WWW.BITCOINCASHBRASIL.COM.BR